

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang september 1955 no. 8

INHOUD (Contents)

<i>Bedrijfseconometrie, een nieuw specialisme in de economische wetenschap</i> (Business econometrics, a new specialism in economic science) <i>door Prof. Dr J. L. Mey</i>	blz. 331
<i>Enige kritische opmerkingen naar aanleiding van „De menselijke factor in de bedrijfshuishouding en de bedrijfseconomische problematiek”</i> (Some critical remarks with reference to „The human factor in the business economy and the problematic dealing with business economics”) <i>door Prof. Dr H. Thierry</i>	blz. 334
<i>De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht</i> (The fundamental principles of Dutch taxation law) <i>door Dr A. J. v. d. Tempel</i>	blz. 343
<i>De taak van de accountant van een Pensioenfonds met betrekking tot de vraag of alle hiervoor in aanmerking komende personen in de administratie van het fonds zijn opgenomen</i> (The task of the accountant of a Pension Fund with reference to the question if all employees concerned are taken up in the administration of the Fund) <i>door P. J. H. J. Bos</i>	blz. 348
<i>Het opnemen van contractuele rechten en verplichtingen in de balans (met resumé in Frans en Engels)</i> (The inclusion of contractual rights and obligations in the balance sheet (with a summary in French and English)) <i>door Drs J. P. A. van Casteren</i>	blz. 352
<i>De spanwijdte van de leiding en het aantal niveaus in de organisatiestructuur</i> (The span of control and the number of levels of management) <i>door Dr A. de Jong</i>	blz. 357

<i>Uit het buitenland (From abroad)</i>	
<i>Spiegel der accountancy in U.S.A.: 1954 Annual Meeting Papers I</i>	blz. 361
(Mirror of the accountancy in U.S.A.: 1954 Annual Meeting Papers)	
<i>door Drs R. Burgert</i>	
<i>Samenvatting: Moderne Staatsadministratie I en II door A. van Dongen ...</i>	blz. 366
(Summary: Modern Government Accounting I and II by A. van Dongen)	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en</i> <i>bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 371
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	
